

**O‘ZBEK TILIGA XOS BO‘LMAGAN TOVUSHLARNI IFODALOVCHI
HARFLAR ISHTIROK ETGAN SO‘ZLAR**

Boboqulov Oybek Abdiquodirovich

www.bobokulovoybek999@gmail.com

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, talaba

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola tovushlarni o‘rganuvchi fan bo‘limi – fonetika doirasidagi muayyan mavzu, ya’ni tarkibida o‘zbek tiliga xos bo‘lmagan tovushlarni saqlovchi so‘zlarning tahliliga bag‘ishlanadi. Ushbu turdagi so‘zlarning ko‘pchiligi eski o‘zbek tilidan qolgan bo‘lib, ular o‘z tarkibida eroniy va turkiy tillarga xos bo‘lgan tovushlarni saqlaydi. Bu turkumdagi qolgan so‘zlar esa millatimiz bilan bir asrdan ortiq vaqt birga bo‘lgan rus tilidan o‘tib qolgan.

Kalit so‘zlar: fonetika, o‘zbek tili, tilshunoslik.

Аннотация: Данная научная статья посвящена анализу конкретной темы в рамках фонетики, отрасли науки, изучающей звуки, то есть анализу слов, содержащих звуки, не характерные для узбекского языка. Большинство слов этого типа осталось от староузбекского языка, сохранившего звуки, характерные для иранских и тюркских языков. Остальные слова этой категории перешли из русского языка, который более века у нашего народа.

Ключевые слова: фонетика, узбекский язык, языкознание.

Annotation: This scientific article is devoted to the analysis of a specific topic within the framework of phonetics, the branch of science that studies sounds, that is, the analysis of words containing sounds that are not characteristic of the Uzbek language. Most of the words of this type are left over from the old Uzbek language, which preserves the sounds characteristic of Iranian and Turkic languages. The rest of the words in this category have passed from the Russian language, which has been with our nation for more than a century.

Key words: phonetics, Uzbek language, linguistics.

Ma'lumki, so'z talaffuzida hamda ma'no farqlashda nutq tovushlari muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan biz o'rganadigan mavzu "fonetika" deb ataluvchi katta bir tilshunoslik bo'limining bevosita tarkibiga kiradi. Shu jihatdan, fonetika — tilning tovush tuzilishini o'rganuvchi tilshunoslik bo'limi. Bu bo'lim tovushlarning hosil bo'lish va talaffuz qilish xususiyatlarini, ularning tasnifini, nutqda sodir bo'ladigan fonetik qonuniyatlar va fonetik jarayonlarni ko'rib chiqadi, talaffuz va yozish o'rtasidagi munosabatni o'rnatadi, urg'u, so'z yasaliş xususiyatlarini ochib beradi.

Mavzuga to'xtalar ekanmiz, ta'kidlab o'tish joizki, biz eski o'zbek tilini o'rganganda, tahlil qilganda o'zbek tiliga xos bo'lmagan tovushlarni ifodalovchi

harflarga duch kelinadi. **ت ط** harflari, T tovushini **ز ذ ظ ض**

harflari, S tovushini **ث س ص** harflari, H tovushini esa **ح ه**

harflari ifoda etishi bu harflar yordamida arabiy so'zlarni yozishda qiyinchiliklar tug'diradi. Chunki bu harflar o'zbek tili artikulyatsiyasiga mos kelmaydi.

Arab alifbosida hamma harf ham o'zbek tilidagi mavjud tovushlarga mos kelmaydi. Jumladan, arab tildagi **se, sod, sin** harflarining artikulyatsiyasi turlicha bo'lib, o'zbek tiliga arab tilidan o'zlashgan so'zlarda mazkur tovushlar farqlanmasada, arab tilida ularni talaffuz qilishda quyidagi holatlarni kuzatamiz.

Bulardan **س ز ه ت** harflarigina o'zbek tilidagi tovushlarga yaqin keladi. Qolgan sakkizta harf faqat arab tilidan o'tgan so'zlardagina uchraydi. Ular bizdagina bir xil tovushdek tuyulsa-da, aslida arab tilida talaffuzi jihatidan keskin ravishda farqlanadi. Bu harflar o'zbek va fors tillariga arab so'zlari bilan birga kirib kelganligi sababli, ular shu tillarning tovush sistemasiga bo'ysungan hamda o'zining talaffuzda farqlanuvchi xususiyatlarini yo'qotgan.

O'zbek tilida bu harflar ifoda etgan tovushlar orasida hech qanday farq ko'zga tashlanmaydi. Lekin tilimizning lug'at tarkibiga kirgan arabcha so'zlarda arablar qaysi harfni qo'llagan bo'lsalar, biz ham shu so'zni yozishda o'sha harfni ishlatamiz.

Bir narsani doim yodda tuting, faqat eski o‘zbek yozuvi sifatida qo‘llanib kelingan arab yozuvi 1921 yili isloh qilingan paytdagina bu qoidaga rioya qilinmadi. Isloh talabiga muvofiq imkon darajada yozuvda unli va undosh harflar to‘la yozilgan.

Xo‘sh, qaysi so‘zda o‘sha harflardan qay birini ishlatamiz? Buni ilg‘ab olish juda mushkul, muayyan bir so‘zda yuqoridagi harflardan qay biri ishlatilishini faqat yodda saqlash orqaligini bilish mumkin. Chunki qayd etilgan tovushlarning barchasi o‘zbek tilida bir xilda talaffuz qilinadi.

Bu ro‘yxatda birinchi o‘rinda turgan harf “Hoye – hutti”. Bu harf o‘zbek tilidaga arab tilidan kirib o‘zlashgan so‘zlarda qo‘llanadi va bo‘g‘iz h tovushini ifodalaydi. Masalan: halim, hakim, hukamo, mahkam, solih, sahro kabi so‘zlardagi h tovushi hoye huttiy harfi bilan yoziladi.

ح harfi muttasil harf bo‘lgani uchun har ikkala tomonidan keladigan harflar qo‘shilish yoki qo‘shilmasligini hisobga olgan holda ular bilan bog‘lana oladi.

Harf nomi	Ifoda etgan tovush	So‘z oxirida	So‘z o‘rtasida	So‘z boshida	Alohida
Ho-ye huttiy	H	ح	ح	ح	ح

----- ح ----- ح ----- ح ----- ح

Harf	Bahr	Saloh
حرف	بحر	سلاح

Bizda mavjud ro‘yxatni davom ettirar ekanmiz keyingi galda, Ayn ع harfi bizni kutib turadi. Arab va barcha somiy tillar uchun xos tovush bo‘lib, halqumda talaffuz qilinuvi shovqinli portlovchi undosh tovushini ifoda qilgan. U bo‘g‘izning mushaklari

nihoyatda taranglashib, jipslashgach, pauzadan so‘ng birdaniga bo‘shashuv oqibatida nafas kuch bilan tashqariga otilgan lahzada talaffuz qilinadi. Bunda tovush paychalari to‘lqinlanib harakatga keladi. Yumshoq tanglay ko‘tarilgan, burun bo‘shlig‘iga o‘tish yo‘li yopiq bo‘ladi. Bunday tovush o‘zbek tilida yo‘q. Uning to‘g‘ri talaffuz qilish ko‘nikmalarini hosil qilish barcha emfatik tovushlar artikulyatsiyasidagi kabi mushkuldir.

Bu harf o‘zbek tiliga arab tilidan kirib o‘zlashgan so‘zlarda ishlatiladi. Uning arab tilida bir necha funksiyasi mavjud. Ularning ayrimlarigina o‘zbek tiliga kirib o‘zlashgan.

Keyingi galda esa G‘ayn tovushi bo‘lib, bu harf o‘zbek tilidagi g‘oz, g‘or, og‘ir, tog‘, bug‘ so‘zlarida g‘ tovushini ifoda qiladi. Ğ harfi muttasil harf bo‘lgani uchun har ikkala tomonidan keladigan harflar qo‘shilish yoki qo‘shilmasligini hisobga olgan holda ular bilan bog‘lana oladi.

Xulosa o‘rnida, yuqorida ko‘rib chiqqan harflarimizning o‘zbek tilidagi muayyan harflarni ifoda etishi bu harflar yordamida arabiy so‘zlarni yozishda qiyinchiliklar tug‘diradi. Chunki bu harflar o‘zbek tili artikulyatsiyasiga mos kelmaydi. Arab alifbosida hamma harf ham o‘zbek tilidagi mavjud tovushlarga mos kelmaydi. Jumladan, arab tildagi **se, sod, sin** harflarining artikulyatsiyasi turlicha bo‘lib, o‘zbek tiliga arab tilidan o‘zlashgan so‘zlarda mazkur tovushlar farqlanmasada, arab tilida ularni talaffuz qilishda yuqorida sanab o‘tgan holatlarimiz kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Д.Мухадмедова, Д.Носирова. Хозирги ўзбек тили. Тошкент, 2014.
2. S.Ashirboyev, I.Azimov, M.Rahmatov, A.G‘oziyev. Eski o‘zbek tili va yozuvi praktikumi. Toshkent-2006.
3. Oybekning “Qutlug‘ qon” romanidagi baynalminal so‘zlar qo‘llanilishi. I.Abdullayev, O.Boboqulov - Science and innovation, 2022
4. <https://uz.wikipedia.org>
5. <https://multiurok.ru>
6. <https://n.ziyouz.com>